

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA MATN BILAN ISHLASHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

G‘aniyeva Gulnora Abdusalamovna

244 – maktab boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628100>

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning matn bilan ishlash o‘qish savodxonligini rivojlantirish vositasi ekanligi va darslik matnlari asosida savollarni to‘rt kognitiv jarayonga moslab tuzish metodikasini o‘rgatish, Bloom taksonomiyasi asosida savollarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish ko‘nikmasini rivojlantirish, “Savollar tilsimi” orqali tanqidiy fikrlashni kuchaytirish, ijodiy savol tuzish yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, fakt-topish, talqin-bog‘lash, xulosa chiqarish, baholash, test, moslashtirish.

Аннотация: в статье рассматривается важность работы с текстом как средства развития читательской грамотности учащихся начальной школы, обучения методике формулирования вопросов по текстам учебника в соответствии с четырьмя когнитивными процессами, развития навыка постепенного усложнения вопросов на основе таксономии Блума, укрепления критического мышления через «Язык вопросов», внедрения в практику творческих подходов к построению вопросов.

Ключевые слова: грамотность чтения, поиск фактов, интерпретация-связь, вывод, оценка, тест, сопоставление.

Annotation: the article discusses the importance of working with text as a means of developing reading literacy in primary school students, teaching the methodology of formulating questions based on textbook texts in accordance with the four cognitive processes, developing the skill of gradually complicating questions based on Bloom's taxonomy, strengthening critical thinking through the "Language of Questions", and implementing creative question-building approaches into practice.

Keywords: reading literacy, fact-finding, interpretation-connection, inference, evaluation, test, matching.

Ta‘lim tizimini rivojlantirish har bir davlatning muhim maqsadlaridan bo‘lganidek, O‘zbekiston Respublikasining ham eng oliy maqsadlaridan biridir. Chunki yurt ravnaqi, kelajagi o‘zib kelayotgan bilimga chanqoq yosh avlod qo‘lidadir. Shuningdek, ta‘lim sifatini oshirish bilan birga malakali, mahoratli pedagog kadrlarni tayyorlashga ham katta e‘tibor qaratilmoqda. Yurtimizda ta‘lim tizimini rivojlantirish maqsadida yangi milliy dastur yaratildi va shu asosida o‘quv darsliklarning yangi avlodi bosqichma – bosqich chop etilmoqda. O‘quvchilarning egallagan bilim va ko‘nikmalarining sifat darajasi nafaqat milliy dastur talablari asosida, balki Xalqaro baholash dasturi tadqiqotlari asosida ham baholash yo‘lga qo‘yilmoqda.

Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini takomillashtirishda matn tahlili, matnni tushunish jarayonlarini yanada rivojlantirish bilan ta‘limning barcha jabhalarini mukammal egallanishiga poydevor yaratiladi. Shunday ekan, bo‘lg‘usi o‘qituvchilar va shu yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining yangi innovatsion yondashuvlar, tajribalar bilan malakalarini oshirib borishlariga metodik tavsiyalar ishlab chiqish, amalga tadbiq etish maqsadga muvofiqdir. Mana shunday innovatsion yondashuvlardan biri bu - Bloom taksonomiyasidir. “Taksonomiya” – bu biror narsani ierarxik tartib (pastdan yuqoriga qarab) da joylashtirish prinsipi degan ma‘noni bildiradi.

Bloom taksonomiyasi XX asr pedagogikasi tarixida eng muhim tasnif tizimlaridan biri sanaladi. Ushbu konsepsiya 1956-yilda amerikalik psixolog va pedagog Benjamin Bloom rahbarligidagi olimlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan. Ularning asosiy maqsadi o‘quv jarayonida kognitiv (aqliy) faoliyat darajalarini aniqlash, ularni izchil tartibga solish va o‘qituvchilarga o‘quv materiallarini yanada samarali rejalashtirish imkonini yaratish edi. Benjamin Bloom ta‘lim maqsadlarini kognitiv, affektiv va psixomotor deb nomlanuvchi uchta sohaga ajratdi[2]:

1. **Kognitiv soha** - bilish jarayonlari bilim, tushunish va tanqidiy fikrlashga xizmat qiladi. Bilim sohasi ma‘lumotlar bilan tanishish, ularni yodlashdan tortib, olingan ma‘lumotlar yordamida muammolarni hal qilishgacha bo‘lgan jarayonni o‘z ichiga oladi.
2. **Affektiv soha** - his-tuyg‘ular bilan bog‘liq bo‘lib, affektiv sohaning asosiy maqsadi atrofda dunyo hodisalariga hissiy munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Bunga odamning turli hayotiy vaziyatlarga, boshqa insonlarning qadriyatlarini, qiziqishlari va moyilliklariga qanday munosabatda bo‘lishi kuzatiladi hamda munosabat bildiriladi.
3. **Psixomotor soha** - amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish bilan bog‘liq va turli xil vositalardan foydalanish qobiliyatini maqsadlarga yo‘naltirish bilan shug‘ullanadi[3].

Yuqorida keltirilgan sohalar orasida kognitiv sohaga ko‘proq e‘tibor qaratiladi. Chunki ketma-ket sodir bo‘layotgan barcha jarayonlarning asosida mustahkam o‘zlashtirilgan bilim yotadi. Benjamin Bloom ierarxik tartibda joylashtirilgan oltita darajadagi o‘quv maqsadlarini belgilagan. Bunda har bir daraja ma‘lum fikrlash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Bloom taksonomiyasi ta‘lim maqsadlarini to‘g‘ri belgilashga yordam beradi. Maqsadlarga asoslanib, o‘qituvchi o‘quvchilar uchun vazifalarni shakllantiradi va baholash vositalarini tanlaydi. Taksonomiya yordamida o‘qituvchi ta‘limni tashkil etadi va o‘quvchi nafaqat yangi bilimlarni oladi, balki ularni tahlil qilishni va hayotda qo‘llashni o‘rganadi. Bloomning maqsadlar tizimi oddiydan murakkabgacha qurilgan. Eslab qolish va tushunish fikrlash va rivojlanishning eng past darajasiga, qo‘llash va baholash – o‘rtacha, tahlil qilish va yaratish – fikrlashning yuqori darajasiga tegishli. Bloomning fikriga ko‘ra, o‘qituvchining eng asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilardagi fikrlashning yuqori darajasiga erishishdir[4].

1. **Bilish** – faktlarni eslab qolish. Birinchi bosqich olingan ma‘lumotlarni eslab qolish va takrorlash bilan boshlanadi. O‘quvchi asosiy atamalarni, aniq faktlarni, qoidalarni bilib oladi va ularni takrorlashi mumkin. Birinchi darajada mavzu haqida umumiy fikr shakllanadi. Maqsadni belgilash uchun harakat fe‘llaridan foydalaning: aniqlash, nomlash, eslab qolish, tartibga solish, ro‘yxatlash, o‘rganish, topish, ko‘rsatish, yozish, tanlash.
2. **Tushunish** – o‘qilgan matn mazmunini anglash. Ikkinchi bosqichda tushunish va xabardorlik sodir bo‘ladi. Ushbu bosqichni o‘zlashtirishning asosiy ko‘rsatkichi materialni o‘z so‘zlaringiz bilan taqdim etish qobiliyatidir. O‘quvchi qoidalar va

prinsiplarni biladi va tushunadi, faktlar va hodisalarni tushuntirishi, grafikalar va diagrammalarga izoh berishi mumkin. Harakat fe'llari: aniqlang, tushuntiring, tavsiflang, sharhlang, taqqoslang, umumlashtiring, ajratib oling, misol keltiring, izohlang.

3. **Qo'llash** – olingan ma'lumotni yangi vaziyatda qo'llash. Uchinchi bosqichning maqsadi – olingan bilimlarni muayyan vaziyatlarda qanday ishlatishni o'rganish. O'quvchi amaliy muammolarni yangi qoidalar, formulalar va qonunlar yordamida hal qiladi. Harakat fe'llari: qaror qabul qilish, tarqatish, ko'rsatish, tushuntirish, qo'llash, hisoblash, o'rganish, tajriba o'tkazish, topish, tanlash.
4. **Tahlil** – mazmuni qismlarga ajratish, sabab–oqibatni aniqlash. To'rtinchi darajada talabaning maqsadi materialning tuzilishini tushunish va uni tegishli qismlarga bo'lish qobiliyatidir. O'quvchi ma'lumotlarni yaratish prinsipini ko'radi va mantiqiy xatolarni topishi mumkin. Harakat fe'llari: tahlil qilish, ta'kidlash, qurish, aniqlash, tushuntirish, tartibga solish, o'ylab topish, qurish, qarama-qarshi, ajratish, xulosa chiqarish.
5. **Sintez** – yangi g'oya, xulosa, matn yaratish. Beshinchi darajaga etganida, o'quvchi o'z bilimlarini umumlashtirishi va birlashtirishi mumkin. U bilimlarni tasniflash usuli yoki muammoni hal qilish rejasi kabi yangi tuzilmani yaratish uchun ishlatadi. Harakat fe'llari: tuzish, ishlab chiqish, guruhlash, birlashtirish, o'rnatish, rejalashtirish, umumlashtirish, tekshirish, taklif qilish, shakllantirish, tahlil qilish.
6. **Baholash** – shaxsiy fikr va mezon asosida xulosa berish. Eng yuqori darajada, o'quvchi o'z fikrlari va g'oyalarini o'zi yoki o'qituvchining yordami bilan shakllantirishi mumkin bo'lgan mezonlar orqali baholaydi. Asosiy maqsad – materialni qurish mantig'ini baholash, xulosalarning to'g'riligini tekshirish va o'z nuqtayi nazariningizni isbotlash. Harakat fe'llari: kashf qilish, tuzish, himoya qilish, bayon qilish, muhokama qilish, tekshirish, asoslash, tasdiqlash, bashorat qilish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matn bilan ishlashning samarali bo'lishi o'qituvchi tomonidan tanlangan savollar va topshiriqlarga bog'liq. Bloom taksonomiyasi matn tahlilini bosqichma-bosqich murakkablashtirish orqali o'quvchi fikrlashini rivojlantiradi. Bloom taksonomiyasi orqali matn tahlilini amalga oshirishda har bir pog'ona bo'yicha quyidagicha savol va topshiriqlar ishlab chiqiladi.

Bilish bosqichi - o'quvchi matndan aniq faktlarni eslab qoladi.

- Asardagi bosh qahramon kim?
- Voqea qayerda sodir bo'ladi?
- Hikoyaning boshida nima yuz beradi?
- Matndan biror predmet yoki belgini topib ayt.

Tushunish bosqichi - o'quvchi matndagi mazmuni o'z so'zlari bilan tushuntira oladi.

- Hikoyada nima haqida gapirilganini qisqa tushuntirib bering.
- Qahramon nega shunday ish qildi?
- Senga bu matn qanday kayfiyat berdi?

Qo'llash bosqichi - o'quvchi o'rgangan bilimni yangi vaziyatda qo'llaydi.

- O'xshash voqeani hayotingdan topib ayt.
- Shu qahramon o'rnida bo'lsang, nima qilarding?
- Matndagi axloqiy fikrni kundalik hayotda qanday qo'llash mumkin?

Tahlil bosqichi - o'quvchi matnni qismlarga ajratadi, sabab–oqibat munosabatini izlaydi.

- Matnni uchta asosiy voqeaga bo'l.

- Qahramonlarning farqi nimada?
 - Nima sababdan hodisa shunday yakunlandi?
- Sintez bosqichi** - o‘quvchi o‘qigan matn asosida yangi g‘oya yaratadi.

- Hikoyaning davomiga yangi epizod yoz.
- O‘rganilgan matn asosida she’riy sinkveyn tuz.
- Qahramonga maktub yozing.
- Asarga boshqa sarlavha top.

Baholash bosqichi - o‘quvchi o‘z xulosasiga ega bo‘ladi va mustaqil fikr bildira ol

- Qahramonning xatti-harakati to‘g‘rimi?
- Nega shunday deb o‘ylaysan?
- Matnda eng muhim fikr qaysi?
- Asardan qanday xulosa olding?

Boshlang‘ich ta’limda Bloom taksonomiyasini qo‘llash namunasi sifatida 4- sinf O‘qish savodxonligi darsligida berilgan Hilola Hamdamova muallifidagi “Qanot qoqqan orzular” matni misolida ko‘rib chiqamiz.

QANOT QOQQAN ORZULAR

Hilola Hamdamova

Nusratjon ustozidan “Yosh hunarmand” tanlovi haqida eshitdi-yu, halovatini yo‘qotdi. Kimsan mashhur kulol Sobir otaning nabirasi bo‘lsa-yu, tanlovda ishtirok etmasa, uyat bo‘ladi-ya. U tanlovda qatnashadigan bo‘ldi. Bobosi ikkovlari loy pishitishdi, hushtaklar yasab olovda quritishdi, rang berishdi. Tayyor hushtakchalarni avaylab qutiga, so‘ng xaltaga solishdi.

Birinchi soat tugagach, Nusratjon ustozini huzuriga oshiqdi. Shu payt uning oyoqlari chalishib ketdi. Gurs etib polga yiqildi, qo‘lidagi xaltasi ham nariroqqa borib tushdi. U ko‘zini ochganida, yuqori sinfdagi Ahmad bezori tepasida tirjayib turardi.

– Ko‘zingga qarab yursang bo‘lmaydimi? – dedi Ahmad.

Nusratjon o‘rnidan turdi-da, “Hushtaklarimni sindirib qo‘yding”, – deya unga yopishdi. Ahmad hech narsa tushunmay yelka qisdi va nari ketdi. Nusratjon xaltasini olib hovliga chiqdi. Ust-boshini ham qoqmasdan, qutichani ochdi. Hushtakchalar sinib ketgan edi. Ularga qarab yig‘lagisi keldi-yu, yig‘lolmadi.

– Nusratjon, tanlovda qatnashaman, deb va‘da berganding. Haligacha ishingni olib kelmading, – dedi Ravshan aka quruq qo‘l bilan xonaga xomush kirgan o‘quvchisiga qarab.

Nusratjon indamadi. Ishini biror o‘rtog‘i ko‘rganida ham ustozini ishontirgan bo‘lardi. Nusratjon bezori Ahmad deganlarining ustidan shikoyat qilmadi. Bobosi o‘tgan voqea haqida bobosiga ham indamadi. Kechga tomon hech kimga bildirmay ustaxonadan xonasiga loy olib keldi. Hamma uyquga ketgach, ishga kirishdi. Loyni qo‘li bilan rosa pishitdi, bobosi o‘rgatganlarini takrorladi. Hushtakchalarga teshiklar qildi. Ko‘ngli to‘lmaganlarini buzib tashlab, qaytadan yasadi. Uch kecha shu ish bilan ovora bo‘ldi. Qolgan loylariga savatcha shaklini berib, ichini olma, anor kabi mevalar bilan to‘ldirdi. Yasagan ishlarini bobosining shogirdi pishirib bergach, yaxshilab taroshladi-da, bo‘yadi. Tayyor o‘yinchoqlarini qutichaga solar ekan, yuragida urib turgan mitti orzularini avaylab terayotgandek edi.

– Ustoz, haligi, men ishlarimni olib keldim, – dedi Nusratjon o‘qituvchisining oldiga kelganida so‘z topolmay.

– Kechikdik, bugun tanlov boshlandi. Ishtirokchilar kecha ko‘rgazmalarini tayyorlab ketishgan. Men “O‘quvchim betob bo‘lib qoldi”, deb xabar jo‘natdim. Endi darsga bor, – dedi Ravshan aka xotirjam ohangda. Nusratjonning yuragi qalqib ketdi.

– Bobom mening yutug‘imni ko‘rmoqchi edilar. Endi ularga nima deyman? O‘z qo‘llarim bilan yasagandim.

Nusratjon shunday deb qutini ustozining stoli ustiga qo‘ydi-da, sekin xonadan chiqdi. O‘n tun ishlab toliqmagani Nusratjon og‘ir charchoqni his qilib, ortiga qaytar ekan, “Sobirov” degan hayqiriqdan hushiga keldi.

– Sumkangni xonamda qoldir. Men mashinamda bo‘laman. Ulug‘urishimiz shart, – deya ustoz qutini ko‘targancha shoshib kelardi.

Ha, ular ulgurishdi. Ulurganda ham, hammadan oxirida tanlov zalining bir chekkasidan qimtinibgina joy olgan Nusratjon tanlov yakunida shohsupaning to‘rig‘a ko‘tarildi. Nusratjon yasagan hushtak, mevali savatchalar qo‘lma-qo‘l bo‘lib ketdi. Eng zo‘r sovrin Nusratjonga tegdi va keyingi bosqichga yo‘llanma oldi. U hamma charchoqlarini butkul unutgan edi.

Ertasi kuni maktabga kelgan Nusratjon yo‘lakda Ahmadni uchratib qoldi. Ahmadning yuzi shilingan, qo‘llari ko‘kargan edi. U zinadan yiqilib tushibdi. Ahmad deganlarni kelayotgan Nusratjonni ko‘rib, o‘z qilmishidan uyaldi[1].

Hilola Hamdamova qalamiga mansub “Qanot qoqqan orzular” hikoyasi badiiy tajriba orttirish maqsadida berilgan badiiy matn bo‘lib, asosiy g‘oyasi - mehnat, qat‘iyat, kechirim, do‘stlik va maqsadga intilishdan iboratdir. O‘qituvchi matn asosida 4 kognitiv jarayonga mos savollarni ishlab chiqish orqali o‘quvchida matnni to‘laqonli tushunilishini ta‘minlaydi.

Bloom taksonomiyasi asosida “Savollarni murakkablashtirish spirali” ni yaratish metodikasi:

Bosqich	Savol namunasi	Kutilayotgan ko‘nikma
Bilish	Nusratjon “Yosh hunarmand” tanlovi haqida kimdan eshitdi?	Matndan faktlarni eslab qolish
	Nusratjonning bobosi qaysi kasbning mashhur ustasi edi?	Belgilangan faktni aniqlash
	Ahmad hushtakchalarni qayerda sindirib qo‘ydi?	Aniq joyni eslab qolish
	Nusratjon tanlov uchun nima yasadi?	Faktlar nomini eslab qolish
Tushunish	Nusratjon nega Ahmadning qilgan ishidan shikoyat qilmadi?	Sababni tushunish va izohlash
	Nima uchun Nusratjon kechalari uxlashdan voz kechib, ishlarni qaytadan boshladi?	Qahramonning xarakterini tushuntirish
	Hikoyaning oxirida Nusratjon nima uchun a‘lo kayfiyatda edi?	Qahramon obrazini talqin qilish
	Nusratjon hushtaklar sinib ketganda o‘zini qanday his qildi?	Qahramon his-tuyg‘ularini izohlash
Qo‘llash	Nusratjonning ustozining “Ulgurishimiz shart” degan gapi qanday ustoz obrazini yaratadi?	Voqeani o‘z hayotiy vaziyatiga tatbiq etish
	Ahmadning yiqilib tushgan holatini	Matndan tashqarida qo‘llash

	boshqa voqealar bilan bog‘lab izohlang.	
	Nusratjondagi qaysi fazilatni o‘zingizda bo‘lishini istar edingiz?	Qahramon xatti – harakatlarini talqin qilish
Tahlil	Hikoyadagi muammo va uning yechimini ko‘rsating.	Syujet elementlarini ajratish
	Ahmad va Nusratjon xarakterlarini taqqoslang.	Qahramonlarni qiyoslash va tahlil qilish
	“Hushtaklarning sinishi” voqearasini hikoya g‘oyasiga bog‘lab tushuntiring.	Detal va asosiy g‘oya o‘rtasida bog‘lanish yaratish
	Nusratjonning kechalari uxlamasligi unga qanday salbiy oqibatlar keltirishi mumkin edi?	Qahramon xatti-harakatini tahlil qilish
Sintez	Agar siz Nusratjon o‘rnida bo‘lsangiz, qanday yo‘l tutardingiz?	Yangi g‘oya ishlab chiqish
	Nusratjonning orzulari haqiqatan ham “qanot qoqdimi?” Dalillar bilan asoslang.	Dalillangan ijodiy fikr yaratish
	Hikoyani boshqa yakun bilan davom ettirib yozing.	Yangi voqelikni ijod qilish
Baholash	Ahmadning uyalgani uning xarakterida qanday o‘zgarishni ko‘rsatadi?	Qahramon xatti-harakatini baholash
	Sizningcha, hikoyaning asosiy g‘oyasi nima?	Asosiy g‘oyani baholash va shaxsiy xulosa chiqarish
	Ushbu hikoyadan qanday saboq oldingiz?	G‘oyalarni uyg‘unlashtirish

Xulosa o‘rnida Bloom taksionomiyasi bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilariga savol va topshiriqlarni soddadan murakkabga yo‘naltirilgan holda tuzilishini ta‘minlashlari orqali o‘quvchilarni matnni to‘laqonli tahlil qilib tushunishiga yordam berishini ta‘kidlashimiz mumkin. Shuningdek, o‘quvchilar matnni faqat yodlash emas, balki tushunish, qo‘llash va tahlil qilishni o‘rganadi. Dars jarayoni faol, qiziqarli va izchil bo‘ladi. Har bir o‘quvchi o‘z imkoniyatiga ko‘ra bosqichma-bosqich rivojlanadi. Mustaqil fikrlash, ijodkorlik, mantiqiy tafakkur shakllanadi. O‘quvchilarni ko‘p darajali savollar bilan o‘ylashga majbur qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aydarova U. B. va boshqalar, “O‘qish savodxonligi” 4- sinf, 1-qism, “Novda edutainment” nashriyoti. 2023 y.
2. A. Yo‘ldoshev, B. Xodjeyev, “Pedagogik texnologiyalar” (Oliy ta‘lim uchun o‘quv qo‘llanma), “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2018 y.
3. R. X. Jo‘rayev, A. X. Abduqodirov va boshqalar, “Pedagogika” (Oliy ta‘lim uchun darslik), “O‘zbekiston” nashriyoti, 2019 y.
4. Respublika ta‘lim Markazi, “Zamonaviy o‘qitish metodlari va Bloom taksonomiyasi”, “Respublika ta‘lim markazi nashriyoti”, 2021y.